

ОРТА МЕКТЕПТЕ “ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМ” БӨЛІМІ БОЙЫНША ОҚУ ЭКСПЕРИМЕНТТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

КЕНЖЕХАН ЕДІЛ ЕРЖАНҰЛЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет

Аңдатпа. *Физика – табиғаттың жалпы заңдарын зерттейтін ғылым ретінде оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Орта мектепте “Электр және магнетизм” бөлімін оқыту барысында оқу эксперименттерін ұйымдастыру мен өткізудің әдістемелік негіздері ерекше мәнге ие. Себебі, эксперименттік зерттеулер оқушыларға теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыруға, физикалық заңдылықтарды тереңірек түсінуге және практикалық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Бұл мақалада оқу тәжірибелерінің білім беру процесіндегі рөлі, оларды ұйымдастыру әдістері, оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытудағы маңыздылығы қарастырылады. Сонымен қатар, эксперименттік жұмыстарды жүргізудің тиімді жолдары мен заманауи оқыту технологияларын қолдану мүмкіндіктері ұсынылады.*

Түйінді сөздер: *электр және магнетизм, оқу эксперименттері, физикалық білім беру, әдістеме, ғылыми дүниетаным.*

Аннотация. *Физика как наука, изучающая общие законы природы, играет важную роль в формировании научного мировоззрения учащихся. Особое значение в процессе преподавания раздела “электричество и магнетизм” в средней школе имеют методические основы организации и проведения учебных экспериментов. Это связано с тем, что экспериментальные исследования позволяют учащимся сочетать теоретические знания с опытом, глубже понимать физические законы и развивать практические навыки. В данной статье рассматривается роль учебных практик в образовательном процессе, методы их организации, значение в развитии исследовательских способностей учащихся. Кроме того, будут предложены эффективные способы проведения экспериментальных работ и возможности применения современных технологий обучения.*

Ключевые слова: *электричество и магнетизм, учебные эксперименты, физическое образование, методология, научное мировоззрение.*

Annotation. *Physics as a science that studies the General Laws of nature plays an important role in the formation of the scientific worldview of students. In the process of teaching the Department “electricity and magnetism” in high school, the methodological foundations of the organization and conduct of educational experiments are of particular importance. This is because experimental research allows students to combine their theoretical knowledge with experience, gain a deeper understanding of physical laws, and develop practical skills. This article discusses the role of educational practices in the educational process, methods of their organization, and the importance of developing students' research abilities. In addition, effective ways of conducting experimental work and opportunities for the use of modern training technologies are proposed.*

Key words: *electricity and magnetism, educational experiments, physical education, methodology, scientific worldview.*

Кіріспе

Физика – табиғаттың негізгі заңдарын зерттейтін ғылым және ол оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Физикалық құбылыстарды терең түсіну үшін тек теориялық білім жеткіліксіз, сонымен қатар, зертханалық эксперименттер жүргізу қажет. Әсіресе, электр және магнетизм бөлімін оқытуда оқу эксперименттерінің маңызы зор, себебі бұл бөлім электр өрісі, магнит өрісі және электромагниттік құбылыстарды зерттеумен байланысты.

Электрлік және магниттік құбылыстарды зерттеу үшін қарапайым тәжірибелік зерттеулер мен өлшеулер жүргізу жоғары оқу орындарында мамандарды даярлау жүйесінде маңызды орын алады және жалпы физика курсының ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл зерттеулердің негізгі міндеттеріне электромагнетизм заңдарын теория мен тәжірибе бірлігінде меңгеру, электрлік және магниттік шамаларды өлшеу әдістерімен танысу, заманауи өлшеу құралдары мен цифрлық технологияларды пайдалану жатады.

Сонымен қатар, оқу зертханалық эксперименттері оқушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Олар тек теорияны тәжірибемен ұштастырып қана қоймай, эксперименттік мәліметтерді статистикалық өңдеу, алынған нәтижелерді талдау және оларды кесте, график түрінде ұсыну мәдениетін қалыптастырады. Физикалық заңдарға негізделген ғылыми талдау жасау, алынған нәтижелердің дәлдігі мен сенімділігін анықтау да оқу эксперименттерінің маңызды аспектілерінің бірі болып табылады [2].

Физиканы оқытуда тәжірибелік жұмыстар ерекше рөл атқарады. Электр және магнетизм бөлімінде жүргізілетін оқу эксперименттері оқушылардың физикалық құбылыстарды көрнекі түрде түсінуіне, заңдарды тәжірибелік дәлелдеуге, алған білімдерін қолдану дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Эксперимент теориялық білімді бекіту құралы ретінде қызмет етіп, оқушылардың зерттеу қабілеттерін дамытады. Сонымен қатар, эксперимент нәтижелерін өңдеу және оларды график, кесте, диаграмма түрінде ұсынуарқылы оқушылардың аналитикалық ойлау қабілеттері қалыптасады.

Орта мектепте электр және магнетизм бойынша эксперименттерді ұйымдастырудың негізгі қағидалары

Оқу эксперименттерін ұйымдастыру барысында келесі қағидалар ескерілуі қажет [1]:

1. Қауіпсіздік ережелерін сақтау: Электр құрылғыларымен жұмыс істеу кезінде оқушыларға қауіпсіздік техникасы жөнінде толық нұсқаулық берілуі тиіс.

2. Оқушылардың белсенділігін арттыру: Оқу процесінде тек мұғалімнің демонстрациясымен шектелмей, оқушыларға өз бетінше тәжірибе жасауға мүмкіндік беру маңызды.

3. Оқулықтағы теориямен үйлестіру: Эксперимент сабақтарының құрылымы оқу бағдарламасына сай ұйымдастырылып, теориялық білімнің практикамен байланысын қамтамасыз етуі керек.

4. Қолжетімділік: Барлық оқушылар тәжірибеге белсенді қатысу үшін қарапайым, бірақ мазмұнды зертханалық жұмыстар ұсынылуы тиіс.

"Электр және магнетизм" бөлімінде қолданылатын негізгі оқу тәжірибелері

Әрбір тақырып бойынша тәжірибелерді үш деңгейде жүргізуге болады: демонстрациялық тәжірибелер, лабораториялық жұмыстар және оқушылардың өз бетімен жасайтын эксперименттері [1].

Электростатика

Зарядтың сақталу заңы: Электроскоп көмегімен денелердің зарядталуын көрсету.

Кулон заңы: Зарядталған шарлардың өзара әсерін зерттеу (Кулон таразылары арқылы).

Электр өрісі

Кернеулік және потенциал: Екі заряд арасында пайда болатын өрісті көрсету.

Электр өрісінің жұмысы: Өткізгіш шариктің электр өрісіндегі қозғалысын бақылау.

Электр сыйымдылығы және конденсаторлар

Жазық конденсатордың сыйымдылығы: Конденсатордың пластиналар арақашықтығына тәуелділігін анықтау.

Электр өрісінің энергиясы: Зарядталған конденсатордың разрядталу процесін бақылау.

Электр тогы

Ом заңы: Қарсылықтың кернеу мен ток күшіне тәуелділігін зерттеу.

Тізбек бөлігіндегі энергияның бөлінуі: Электр плитасы немесе резистор арқылы өтетін токтың әсерін бақылау.

Магнит өрісі

Ампер және Лоренц күші: Магнит өрісіндегі тогы бар өткізгіштің қозғалысын зерттеу.

Электромагниттік индукция: Катушкада пайда болатын индукциялық токты зерттеу.

Оқу эксперименттерін ұйымдастыру әдістері

Эксперименттік жұмыстарды тиімді өткізу үшін келесі әдістер қолданылады:

- Демонстрациялық тәжірибелер: Мұғалім күрделі құбылыстарды түсіндіру мақсатында көрсетеді.

- Лабораториялық жұмыстар: Оқушылар жұппен немесе шағын топтармен тәжірибелерді өздері орындайды.

- Оқушылардың өз бетімен жасайтын тәжірибелері: Қосымша тапсырмалар арқылы эксперимент жүргізу және есептеу.

- Сандық технологияларды қолдану: PhET интерактивті симуляторлары, Arduino платформасы және басқа виртуалды зертханаларды пайдалану.

Электр және магнетизм бойынша тәжірибелерді өткізу барысында кездесетін қиындықтар және оларды шешу жолдары

Орта мектепте электр және магнетизм бойынша тәжірибелерді өткізу кезінде келесі қиындықтар туындауы мүмкін:

- Құрал-жабдықтардың жетіспеуі: Егер қажетті құралдар болмаса, виртуалды зертханаларды пайдалану немесе қарапайым материалдармен тәжірибе жасау әдістерін қолдану қажет.

- Оқушылардың теория мен тәжірибені байланыстырудағы қиындықтары: Бұл мәселені шешу үшін оқушыларға тәжірибелік нәтижелерді есептеп, теориямен салыстыру тапсырмаларын беруісынылады.

- Эксперименттік қателіктер және оларды талдау: Оқушыларға өлшеу дәлдігі, қателіктер көздері және нәтижелерді дұрыс интерпретациялау дағдыларын үйрету қажет.

Жоғарыда қарастырылған оқу эксперименттері оқушылардың физикалық заңдарды түсінуін тереңдетіп, ғылыми ойлау дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Тәжірибелерді дұрыс ұйымдастыру және әртүрлі оқыту әдістерін пайдалану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, физикалық процестерді зерттеуге ынталандырады [3].

Эксперимент: Алюминий-Ауа Батареясының Жұмысын Зерттеу

Заманауи энергетикалық жүйелерде экологиялық таза және тиімді қуат көздерін іздеу маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Алюминий-ауа батареялары (Al-Air batteries) — жеңіл, жоғары энергия сыйымдылығына ие және қайта өңдеуге жарамды жүйелердің бірі. Бұл зерттеу алюминий-ауа батареясының жұмыс істеу принципін тәжірибелік түрде дәлелдеу, оның кернеу мен ток көрсеткіштерін өлшеу және тиімділігін бағалауға бағытталған [10].

Эксперименттің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты:

- Алюминий-ауа батареясының жұмыс принципін зерттеу және оны қолдану мүмкіндіктерін анықтау.

Міндеттері:

1. Алюминий-ауа батареясын құрастыру.
2. Оның кернеуі мен ток күшін өлшеу.
3. Батарея өнімділігін арттыру жолдарын зерттеу.
4. Алынған нәтижелерді талдау және теориямен салыстыру.

Эксперименттік қондырғы және қолданылған әдістер

Қажетті құралдар мен материалдар

- Алюминий фольга (15×15 см)
- Активтелген көмір (аквариум дүкендерінен алуға болады)
- Қағаз сүлгі
- Ас тұзы (NaCl)
- Су

- Кішкентай пластик немесе шыны ыдыс
- Электр өткізгіш сымдар (крокодил қысқыштарымен)
- Кішкентай электр құрылғы (мысалы, жарықдиодты шам, кішкентай мотор)
- Маска таспасы
- Мультиметр (кернеу мен тоқты өлшеу үшін)

Сурет-1 Қажетті құралдар мен материалдар

Батарея құрастыру әдісі

1. Электролит ерітіндісін дайындау:

○ Ыдысқа тұзды суды дайындау (тұз суға ерігеннен кейін түбінде ерімеген қалдық қалуы керек).

2. Электродтарды жасау:

- Алюминий фольгадан 6×6 дюйм (15×15 см) өлшемінде кесіп алу.
- Қағаз сүлгіні төртке бүктеп, оны тұзды сумен ылғалдандыру.
- Ылғалданған қағазды алюминий фольганың үстіне қойю.
- Активтелген көмірден бір қасық алып, қағаздың үстіне себіңіз. Оны қасықтың артымен майдалап, тегістеу.
- Қосымша тұзды ерітінді құйып, көмірді түгелімен ылғалдандыру.
- Батарея үш қабатты болуы керек: **Алюминий – Тұзды қағаз – Көмір.**

3. Электр құрылғыны жалғау:

- Бір сымды алюминий фольгаға қысқышпен бекіту.
- Екінші сымды активтелген көмір қабатына қысқышпен жалғау.
- Сымдардың екінші ұштарын жарықдиодты шамға немесе моторға жалғау.

Сурет-2 Экспериментті жүргізу

Нәтижелерді бақылау және талдау

Батарея кернеуі мен тогын өлшеу

1. Батареядан алынатын кернеу мен токты мультиметр арқылы өлшеу.
2. Өртүрлі факторлардың әсерін зерттеу үшін тәжірибені қайталау:
 - Тұз концентрациясын өзгерту.
 - Қағаз сүлгіні ауыстыру.
 - Көмір қабатының қалыңдығын өзгерту.
 - Қосымша батарея элементтерін қосып, батареяны тізбектей жалғау.

Алынған мәліметтерді өңдеу

Өлшенген мәндерді төмендегі кестеге енгіземіз:

№	Тұз концентрациясы (г/л)	Көмір қабатының қалыңдығы (мм)	Кернеу (V)	Ток күші (mA)
1	50	2	1.0	80
2	100	2	1.2	100
3	100	4	1.3	120
4	200	4	1.4	140

Талдау және қорытынды

1. Батарея жұмыс істеді және 1 В-қа жуық кернеу тудырды.
2. Тұз концентрациясы артқанда, иондар саны көбейіп, батарея кернеуі мен тогы өсті.
3. Көмір қабаты қалыңдағанда, реакция аймағы ұлғайып, қуат артты.
4. Бірнеше алюминий-ауа батареясын тізбектей қосқанда, кернеу артты.

Жалпы қорытынды: Алюминий-ауа батареясы — қарапайым, экологиялық таза және тиімді қуат көзі. Оны қолдану болашақта энергия сақтау технологияларын дамытуға ықпал етуі мүмкін.

Қорытынды

Орта мектепте “Электр және магнетизм” бөлімін оқыту барысында оқу эксперименттерін ұйымдастыру және өткізу – оқушылардың теориялық білімдерін тереңдетіп, олардың ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастырудың тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Бұл мақалада эксперименттік әдістің маңызы, оны ұйымдастырудың негізгі принциптері және тиімді әдістемелік тәсілдері қарастырылды.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері көрсеткендей, физикалық тәжірибелерді сабақта жүйелі қолдану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың логикалық ойлау қабілетін, зерттеушілік дағдыларын және эксперименттік жұмыс жасау біліктіліктерін дамытады. Әсіресе, электр және магнетизм бөлімінде тәжірибелер жүргізу – абстрактілі ұғымдарды нақты құбылыстармен байланыстыруға мүмкіндік береді.

Мақалада ұсынылған әдістемелік тәсілдер келесі артықшылықтарға ие:

- Оқушылардың белсенді қатысуы – олар тек бақылаушы емес, тәжірибені өздері құрастырып, нәтижелерін талдайды.
- Теория мен практиканың байланысы – алынған эксперименттік мәліметтер арқылы оқушылар заңдылықтарды өз бетімен тұжырымдайды.
- Креативті ойлау және инженерлік дағдыларды дамыту – эксперименттік тапсырмалар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырады.
- STEM-білім беруге бейімдеу – физикалық тәжірибелерді информатика, математика және инженериямен байланыстыра отырып, кешенді білім беру жүйесін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Дегенмен, оқу эксперименттерін ұйымдастыруда кездесетін негізгі қиындықтар – қажетті құрал-жабдықтардың жеткіліксіздігі және эксперименттік жұмыстарды өткізуге бөлінетін уақыттың шектеулі болуы. Бұл мәселені шешу үшін:

- Қолжетімді және қарапайым құралдармен тәжірибе жасау әдістерін дамыту;

- Сандық технологиялар мен виртуалды зертханаларды қолдану;
- Жобалық және практикалық тапсырмаларды енгізу ұсынылады.

Жалпы алғанда, электр және магнетизм бойынша оқу эксперименттерін дұрыс ұйымдастыру – оқушылардың ғылыми көзқарасын қалыптастырып, олардың шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамытудың маңызды құралы болып табылады. Бұл әдістің тиімділігі оны оқыту процесіне жүйелі және әдістемелік тұрғыдан дұрыс енгізу арқылы арта түседі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Лобанова Н. Б., Лобанов Ю. А., Зырянова Н. П., Вилисова Е. А., Болячкин А. С. Электричество и магнетизм: лабораторный физический практикум / Под общ. ред. Е. А. Вилисовой; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 216 б.
2. Қазақбаева Д. М., Абжалелова Ж. Ж. Физика: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытына арналған 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал. – Алматы: Мектеп, 2010. – 277 б.
3. Berkimbaev K., Saribaeva A., Usembayeva I., Ramankulov Sh. Teaching to use information and computer technology in preparation of competitive specialists. – Materials of the II International Research and Practice Conference: Science, Technology and Higher Education, Westwood, Canada, 2013. – 425 p.
4. Bevelacqua J. J. Health physics considerations for the ITER. – International Nuclear Safety Journal, 2014. – 25 p.
5. Karbowski A., Służewski K., Karwasz G., Juszczynska M., Viola R., Gervasio M., Micheli M. Discovering Electromagnetic Induction: Interactive Multimedia Path. – Int. Work. on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 14th Edition, Europhys. Conf. Abstract Booklet, 2009. – 48 p.
6. Karwasz G., Karbowski A., Micheli M., Viola R., Peeters W. MOSEM: Teaching minds-on experiments on electromagnetism in secondary schools. – GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation", Book of Abstracts, 2008. – 142 p.
7. Karwasz G. and MOSEM Consortium. Set of experiments on electromagnetism. – 2009. Қолжетімді: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/679.
8. Cheremisina E. N. Integration of virtual computer laboratory and knowledge space – a new perspective on the training of highly qualified IT specialists. – System analysis in science and education, 2014, No. 1 (23), p. 97-104.
9. Antipov O. E. Опыт использования открытого программного обеспечения в виртуальной компьютерной лаборатории на основе технологии облачных вычислений. – Проблемы и перспективы развития образования в России, 2010, с. 112-116.
10. Egorov P. N. Methodology of implementation of virtual laboratory and teaching process. – Concept, 2013, No. 07 (July).